

MATEMATIK TASAVVURLARNI RIVOJLANTIRISH METODI

Mansurova Zulfiya Rovshanovna

Samargand viloyati Ishtixon tumani

Ishtixon Pedagogika kollejining Bolalarda matematik

tasavvurlarni shakllantirish fanio'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bolalarda mavjud bolgan matematik fikrlarni va tasavvurlarni turli xil metodlar bilan rivojlantirish haqida soz boradi. Hamda maktabgacha talimda matematika darslarini tashkil qilish va olib borish jarayonlari haqida ham yoritilgan.

Kalit sozlar: mahorat, matematika, masala, bola, tarbiyalanuvchi, mashgulot, dars, tasavvur.

Matematika fani ham qiziqarli ham «xazm qilish ogirroq» fan. Uni mukammal egallashda albatta, maktabda pedagogning maktabgacha talimda tarbiyachining mahorati sinovdan otkaziladi. Albatta, matematikaning ilk bilimlari bogchada oshiriladi. Maktabda matematik darslar asosida olib borilsa, maktabgacha talimda mashgulotlar orqali matematik tasavvurlar rivojlantiriladi. Bunda mahoratga urgu berar ekanmiz, ham tarbiyachi ham oqituvchi boshqa fanlarni ham chuqur ozlashtirishi lozim. Bundan tashqari, bolalardagi matematik bilim hayotdan ajralmagan holda dunyoni chuqurroq, tolaroq organishga yordam beradi. Shuning uchun ham bolalarda matematik tushunchalardan oldin mavjud bolgan goyalar tushintiriladi. Mashgulotlardan tashqari vaqtlarda oyinlar tashkil qilib, bolalarning matematik tasavvurlari mustahkamlanadi, chuqurlashtiriladi va kengaytiriladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Matematikani bolada shakllantirish jarayonida tarbiyachi bolalarda matematik bilimlarga ustivor (turgun) qiziqish, ulardan foydalanish malakasi va ularni mustaqil egallashga intilishni tarbiyalashga harakat qilishi kerak. Shu yoshda bolalarda mustaqil fikrlashni, fazoviy tasavvurni rivojlantirish, ayniqsa, muhim. Bola masalalar echishda uddaburonlik bilan xulosa chiqara olishi, paydo bolgan muammolarni echishning yollarini topa bilishi lozim. Masalalar echishda pedagog (tarbiyachi) eng qulay va sodda masalalarni echishni orgatishi muhim. Maktabgacha talimda har bir mashgulot tugallanadigan maqsadni ozida mujassamlashtirgan bolishi kerak. Mashgulot etarli darajada qoniqarli va muvaffaqiyatli otishi uchun tarbiyachi mashgulotning umumiy talim, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifasini, uni amalga oshirish usullarini aniq tushungan va egallagan boladi. Mashgulotda masalalar echish jarayonida har bir bola uning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga imkon beradigan matematik bilimlar tizimiga, maxsus va umumiy oquv konikma hamda malakalariga, rivojlanganlik va tarbiyalanganlik darajasiga erishgan bolishi kerak. Matematikani orgatish bolalarda oz ona tilida xatosiz sozlashga, oz fikrini aniq va ravon qilib bayon eta bilishga orgatishda yordam beradi. Matematikani bayon etishda sergaplikka yol qoyish mumkin emas, bunda har bir sozni oz ornida ishlata bilish ayniqsa muhimdir. Shuning uchun ham matematiga «olib-qochish» emas, aniq bilimlarga tayaniladi. Bundan tashqari, matematik masalalarni echishda chamalab korish usulidan ham foydalanilsa oz natijasini beradi. Bunda bola echish natijasining togriligini biror darajadagi aniqlikda oldindan aytish imkoni yaratiladi. Matematik tasavvurlarni maktab yoshidayoq ozlashtirishda yuqorida sanab otilgan uslublardan tashqari anketa, savol-javob, suhbat, umumlashtirish, kuzatish, pedagogik eksperiment metodlaridan foydalanish ham samara beradi. Bundan tashqari, bola maktabga borgunga kadar unda matematik tasavvurlarni

shakllantirish uchun MTMdagi barcha oquv-tarbiya ishlari bilan ozviy ravishda boglab maxsus ish olib borish zarur. Matematik bilimlar bolalarga malum sistema va izchillikda berilishi, bunda yangi bilim kamroq miqdorda, yani bolalar ozlashtirib oladigan darajada bolishi kerak. Tarbiyachi xar bir yosh gruppasining dastur kanday tuzilganini, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda boshlangich matematik tasavvurlarni ostirish yuzasidan olib boriladigan barcha ishlar har bir mashgulotning kanday muxim rol oynashi va orin egallashini bilishi lozim Dastur vazifalarining kopchilik kismi mashgulotlarda hal kilinadi.

Bolalarda malum izchillikda tasavvurlar shakllantiriladi, zarur malaka va konikmalar xosil kilinadi. Atrofdagi xamma narsani miqdor jixatidan kuzatishlarni uyushtirishga, bolalarning oz faoliyatlarining xilmagxil turlarida matematik mazmundagi bilim va konikmalaridan kanday foydalanishlariga axamiyat berish lozim. Mashgulotlarda didaktik uyinlardan xamda oyingmashklardan keng foydlanish, mashgulotlardan tashqari vaktlarda uyinlar tashkil kilib, bolalarning matematik tasavvurlarini mustaxkamlash, chukurlashtirish va kengaytish zarur. MTM larni oliy malumotli mutaxassislar bilan taminlash hamda mashgulotlar innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib tashkil etilishi samarali natija beradi. Matematik bilim berish vositalarini darsliklar, didaktik materiallar, korsatma qollanmalar va texnik vositalarni ishlab chiqish (nima yordamida oqitish).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. Bikbayeva N. U. Boshlangich sinflarda matematika oqitish metodikasi. Toshkent, Oqituvchi, 1996 yil 6. Jumayev M. E., Tadjieva Z. G.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Boshlangich sinflarda matematika oqitish metodikasi Toshkent, 2005 yil 7. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G. Boshlangich sinflarda matematikadan fakultativ darslarni tashkil etish metodikasi Toshkent, TDPU 2005 yil 8. Jumayev M.E. 3. Bolalarda matematik tushunchlarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi (KHK uchun) Toshkent, IimgZiyo 2005 yil 9. Jumayev M.E.